

NEWSLETTER

ISBE & COCHRANE PORTUGAL

12 FEVEREIRO 2026 | Nº 366

Esta Newsletter (NL) resulta de uma parceria entre o Instituto de Saúde Baseada na Evidência e a Cochrane Portugal, e tem como objectivo disponibilizar informação sobre áreas importantes para a prática clínica, com base na melhor evidência científica disponível. São incluídos estudos relevantes, criticamente avaliados pela sua validade, importância dos resultados e aplicabilidade prática, resumidos numa óptica de suporte à decisão. É dada prioridade a estudos de causalidade incluindo-se ainda, quando justificado, estudos qualitativos e metodológicos, assim como revisões científicas. O conteúdo da NL é da exclusiva responsabilidade do(s) seu(s) autor(es).

A ingestão de bebidas com cafeína não parece induzir arritmias em doentes com fibrilhação auricular

Referência: Christopher X Wong et al. Caffeinated Coffee Consumption or Abstinence to Reduce Atrial Fibrillation: The DECAF Randomized Clinical Trial. 2026 Jan 27;335(4):317-325. doi: 10.1001/jama.2025.21056.

Análise do estudo: O estudo DECAF (*Does Eliminating Coffee Avoid Fibrillation?*) foi um ensaio clínico aleatorizado, prospetivo, aberto e multicêntrico, realizado em cinco hospitais nos Estados Unidos, Canadá e Austrália. Foram incluídos 200 adultos com FA persistente (ou flutter auricular com história prévia de FA), consumidores atuais ou prévios de café, submetidos com sucesso a cardioversão elétrica. Os participantes foram randomizados numa proporção de 1:1 para consumo contínuo de café com cafeína (≥ 1 chávena/dia) ou abstinência total de café e de outros produtos com cafeína, durante 6 meses. O resultado primário (primary outcome) foi o tempo até recorrência clinicamente detetada de FA ou flutter auricular com duração ≥ 30 segundos. A análise foi realizada por intenção de tratar, utilizando modelos de riscos proporcionais de Cox ajustados por centro de estudo.

Os resultados indicam que a idade média dos participantes foi de 69 ± 11 anos, sendo 71% do sexo masculino. O consumo basal de café foi semelhante entre os grupos (mediana de 7 chávenas/semana). Durante o seguimento, o consumo mediano foi de 7 chávenas/semana no grupo de consumo de café e de 0 chávenas/semana no grupo de abstinência.

Aos 6 meses, verificou-se recorrência de FA ou flutter auricular em **47%** dos doentes no grupo de consumo de café e em **64%** no grupo de abstinência. O consumo de café com cafeína associou-se a uma redução significativa do risco de recorrência (hazard ratio=0,61; IC 95% 0,42–0,89 p = 0,01). Resultados semelhantes foram observados na análise de recorrência de FA isoladamente. Não se observaram diferenças significativas na ocorrência de eventos adversos entre os grupos.

Aplicação prática: em doentes com FA persistente submetidos a cardioversão elétrica, o consumo moderado de café com cafeína, em média uma chávena por dia, associou-se a uma menor recorrência de FA ou flutter auricular, quando comparado com a abstinência de cafeína. Observaram-se resultados surpreendentes (e de difícil explicação) na taxa de recorrência da FA, que aos 6 meses foi superior no grupo de controle... Estes resultados contrariam a perceção tradicional de que o café é pró-arrítmico e sugerem que o consumo moderado de café pode ser considerado de forma segura em doentes com fibrilhação auricular. Mas atenção que a ingestão de café no grupo experimental foi modesta (apenas uma chávena por dia). Por outro lado, se o paciente informar que tem palpitações quando bebe café, a abstinência será mandatária.

António Vaz Carneiro, Juan José Rachadell, Nuno Lupi Manso